

CAFUNDÁ: UMA OPORTUNIDADE PERDIDA

Inventário e Documentação

Maria Luiza Adams Sanvitto

Doutora em Arquitetura
Faculdade de Arquitetura
Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
isa-sanvitto@uol.com.br

Clarissa Tonial

Mestre em Arquitetura
clatonial@hotmail.com

Resumo:

O projeto do Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, desenvolvido por equipe liderada pelo arquiteto Sérgio Ferraz Magalhães e vencedor de concurso em 1978, representa um destaque entre os exemplares financiados pelo Banco Nacional de Habitação pela sua qualidade arquitetônica. O projeto foi premiado em 1986 pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e citado como exemplar de arquitetura moderna em bibliografia específica. Executado com alterações solicitadas por diversas demandas, a obra manteve os princípios fundamentais que garantiam sua qualidade arquitetônica. Ao longo dos anos, em decorrência da falta de manutenção, os blocos habitacionais do conjunto, também conhecido como Cafundá, sofreram desgaste pelo uso e alterações improvisadas. O conjunto passou por uma reforma iniciada em 2001, que descaracterizou fortemente sua arquitetura. O trabalho pretende contribuir para o reconhecimento do Cafundá de acordo com seu projeto original, acreditando na validade da retomada de sua proposta arquitetônica, uma vez que o conjunto, tal como se encontra atualmente, não mais corresponde ao que foi proposto pela equipe liderada por Sérgio Magalhães. Como uma oportunidade perdida, considera-se deformação de uma obra arquitetônica que, em seu projeto original, retratava os primórdios da retomada do debate arquitetônico no Brasil, trazendo à tona discussões internacionais de revisão do movimento moderno com a assimilação de paradigmas urbanísticos dos anos 80.

Palavras-chave: habitação coletiva, habitação social, conjunto habitacional.

Abstract:

The Conjunto Habitacional Mirante da Taquara (Mirante da Taquara Housing Complex) project, developed by a team lead by the architect Sérgio Ferraz Magalhães and winner of an award in 1978, represents a highlight among other models financed by the Banco Nacional de Habitação (National Housing Bank), due to its architectural quality. The project was awarded in 1986 by the Instituto de Arquitetos do Brasil (Brazilian Institute of Architects), and it was cited as a model of modern architecture in specific bibliography. Carried out with alterations requested by several demands, the construction kept its fundamental principles, which ensured its architectural quality. Throughout the years, due to lack of maintenance, the housing units of the complex, also known as Cafundá, suffered deterioration due to usage and improvised alterations. The complex went through a renovation, which began in 2001

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

and strongly changed its characteristic architecture. This work aims at contributing to the recognition of Cafundá according to its original project and believes in the validity of its architectural proposal resumption, once the complex does not correspond, nowadays, to the one proposed by the team lead by Sérgio Magalhães. As a lost opportunity, it is considered a deformation of an architectural work that, in its original project, portrayed the beginning of the resumption of the Brazilian architectural debate, bringing back international discussions of modern movements reviews, with the assimilation of urban paradigms of the 1980s.

Keywords: *collective housing, social housing, housing complex.*

CAFUNDÁ: UMA OPORTUNIDADE PERDIDA

Introdução

Apesar da ausência de qualidade arquitetônica, que caracteriza a imensa maioria dos conjuntos habitacionais financiados pelo Banco Nacional de Habitação – BNH, é possível identificar algumas exceções que fogem à regra. Uma delas é o Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, conhecido como Cafundá. Projetado por equipe liderada pelo arquiteto Sérgio Ferraz Magalhães, o projeto do Cafundá foi vencedor de um concurso promovido pelo Instituto de Cooperação às Cooperativas Habitacionais do Rio de Janeiro – INOCOOP/RJ – em conjunto com o BNH e a participação do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio de Janeiro – IAB/RJ.

O projeto foi executado com alterações solicitadas por diversas demandas, mantendo os princípios fundamentais que garantiram sua qualidade arquitetônica. Ao longo dos anos, em decorrência da falta de manutenção, os blocos habitacionais do Cafundá se deterioraram pelo uso e desgaste do tempo. Embora o título do trabalho, Cafundá: uma oportunidade perdida, possa permitir diferentes interpretações, o que se pretende discutir não está relacionado com possíveis problemas de execução da obra do projeto original, no que diz respeito aos materiais escolhidos ou técnica construtiva adotada.

Infelizmente, o conjunto não teve o mesmo destino do Pedregulho, que foi restaurado e sua arquitetura preservada. Buscando recuperação, após ausência de manutenção e transformações desordenadas efetivadas por seus moradores, o conjunto passou por uma reforma em que sua arquitetura foi totalmente descaracterizada.

O trabalho aqui proposto pretende contribuir para o reconhecimento do Cafundá, anteriormente à sua descaracterização, através de uma retomada do processo de desenvolvimento do projeto, desde a etapa do concurso até seu projeto original executado. Se a qualidade arquitetônica do Conjunto Habitacional do Cafundá foi adulterada e, como tal, não corresponde mais ao projeto vencedor do concurso e desenvolvido pela equipe ganhadora, parece válido retomar seu projeto original, numa instância onde o objetivo é a preservação do patrimônio moderno como o Docomomo.

Surgem assim duas questões a serem esclarecidas: a primeira, a retomada de um projeto arquitetônico, uma vez que sua obra construída foi descaracterizada; e a segunda, a consideração do Conjunto do Cafundá, na sua versão original, como uma obra moderna.

A primeira questão pode ser apoiada na hipótese da atribuição ao projeto arquitetônico da condição de patrimônio, defendida por Ana Carolina Pellegrini em sua tese de doutorado, **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão** (PELLEGRINI, 2011). Neste trabalho, a autora levanta a possibilidade de o protagonismo da obra construída ser dividido ou até mesmo ser substituído pelo projeto. Pondera ainda que o projeto pode viabilizar a construção, reconstrução ou complementação de um edifício a qualquer tempo¹. Entre os exemplos que ancoram sua argumentação está o Pavilhão Alemão para a Exposição Internacional de Barcelona, inaugurada em 19 de maio de 1929. Projetado por Mies van der

¹ PELLEGRINI, 2011, p. 70.

Rohe, o pavilhão foi desmontado após a exposição e reconstruído na primeira metade da década de 1980.

No presente trabalho, no caso do Conjunto do Cafundá, descaracterizado por uma reforma, não se trata de reconstrução, mas da possibilidade de, através de seu projeto arquitetônico, retomar qualidades que a obra construída não revela mais. Ou seja, considerar que os valores de uma arquitetura podem ser verificados não somente na obra construída, mas também no seu projeto, caso àquela tenha sido demolida ou descaracterizada.

A segunda questão, a consideração do Cafundá, de acordo com seu projeto original, como uma obra de arquitetura moderna sugere algumas ponderações. Seu projeto foi desenvolvido no período que corresponde ao fim da década de 1970, com término da obra previsto para o início dos anos 1980. Os primeiros anos da década de 1980 correspondem a um período de retomada do debate arquitetônico no Brasil, trazendo à tona discussões internacionais de revisão do movimento moderno, com a assimilação de paradigmas urbanísticos a partir do Team X em contraposição à Carta de Atenas.

O projeto do Conjunto da Cafundá é contemporâneo a este momento ideológico, de revisão ou de transição, como afirmam Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein na importante publicação **Brasil: arquiteturas após 1950**, em que a obra comparece:

Neste sentido – mas não apenas por isto – um dos projetos mais paradigmáticos desse momento de transição da arquitetura moderna brasileira é sem dúvida o projeto do Núcleo Habitacional do Inocoop-Cafundá, [...]. E não apenas pela excelência dos resultados, mas igualmente pelo processo projetual que ativa, e que magistralmente demonstra. (BASTOS, ZEIN, 2010, p. 237)

O significado do termo revisão está ligado ao significado de exame ou análise, afastando-se de abandono ou recusa. Além disto, as transições ideológicas nunca são estanques, tratando-se de uma sobreposição de conceitos. Se considerarmos o projeto do Cafundá como uma obra de transição, não significa que seja desprovido de características da modernidade, embora o presente trabalho não pretenda se dedicar a esta discussão. O que se quer afirmar é a possibilidade de incluí-lo nas discussões do Docomomo, como inclusive já aconteceu. O trabalho apresentado por Claudia Piantá Costa Cabral, no *13th Docomomo International Conference*, Seul, Coreia, em 2014, intitulado *Streets in the air: Anatomy of an architectural idea*, que procurou discutir alternativas arquitetônicas de ruas elevadas na tradição moderna da América Latina, incluiu o Cafundá como um dos exemplares.

O projeto vencedor do concurso

O projeto do inicialmente chamado Núcleo Habitacional do Cafundá foi o vencedor do concurso promovido pelo INOCOOP/RJ, em conjunto com o BNH e a participação do IAB/RJ, para a ocupação de uma área em Jacarepaguá na cidade do Rio de Janeiro. O estudo desenvolvido por uma equipe liderada por Sérgio Ferraz Magalhães, contava com a participação dos arquitetos Ana Luiza Petrik Magalhães, Silvia Pozzana de Barros e Clóvis Silvestre de Barros; do arquiteto associado Rui Rocha Velloso; e dos arquitetos colaboradores Andréa Araújo Laranjeira e Maria Cristina Souza Lobo. Lançado em 1977, tratava-se de um “Concurso de idéias” a ser desenvolvido posteriormente. O júri esteve formado pelos arquitetos Walmir Lima Amaral, Júlio D. A. Pinheiro e Hélio Vianna Jr. como representantes do IAB, e pelos encarregados pelo INOCOOP/RJ, o engenheiro Luiz Carlos Siqueira e a arquiteta Cleonice Bernardes. O projeto definitivo foi desenvolvido entre 1978 e 1979. As obras iniciaram em março de 1980 com término previsto para março de 1982.

A área destinada pelo INOCOOP situava-se numa borda urbanizada junto a encostas de morros de Jacarepaguá, num terreno triangular de 10,7 ha, junto ao encontro das Estradas do Cafundá com a do Engenho Velho, delimitado na terceira face pela Estrada Meringuava. O relevo era formado por aclave importante a partir dos três lados do que demarcavam terreno, em direção a uma área um pouco deslocada do centro onde havia um platô.

A memória do projeto apresentada para o concurso foi publicada pela revista **Projeto** em agosto de 1981² pela primeira vez. Demonstra a metodologia adotada que, segundo Sérgio Magalhães, traduz o debate havido em equipe, de onde surgiram ideias que foram registradas e revistas em alguns momentos: “Eu acho que a principal origem do Cafundá resulta desse método. Ele não poderia ser o que foi, como foi concebido, se nós não tivéssemos observado um certo procedimento projetual”. Ainda segundo Magalhães, “aquela memória é verdadeira”³. Desta forma, o projeto do Cafundá foi justificado a partir de um procedimento, um método compartilhado por uma equipe: “A definição do estudo foi conseqüente a uma posição conceitual assumida pela equipe e apoiada em elementos de ordem técnica levantados ao longo do trabalho”⁴.

Figura 1: Estratégia de integração do Núcleo do Cafundá com o entorno imediato.
Fonte: **Projeto**, n. 32, p. 64.

Foram várias as considerações levantadas pela equipe. Uma das primeiras foi o reconhecimento da importância das trocas sociais a serem estabelecidas pelos moradores.

Entendemos que a tarefa mais criadora, neste caso, é a identificação/compreensão das relações sociais que interessam ao processo de desenvolvimento, entendido em seus vários aspectos de modo a

² “Conjunto Habitacional Inocoop-Cafundá”. **Projeto**, São Paulo, n. 32, ago. 1981, p. 63-72.

³ Sérgio Magalhães em entrevista concedida em 4 de dezembro de 2006.

⁴ **Projeto**, n. 32, p. 63.

configurar uma estrutura urbana que objetiva o enriquecimento das trocas sociais. (PROJETO, n. 32, p. 63)

A habitação foi pensada de forma ampla, buscando relações com áreas comuns, equipamentos e serviços⁵, que possibilitariam ainda a integração com a comunidade do entorno (Figura 1), através do compartilhamento de uso.

O Núcleo do Cafundá deverá abrir ao bairro os serviços que lhe competir implantar. O projeto deverá buscar no entorno os serviços complementares que a região oferece. (PROJETO, n. 32, p. 64)

Numa clara postura ligada ao urbanismo moderno, o estudo sugere a liberação de áreas livres com a concentração de edificações em altura. O argumento tem como base uma crítica à tipologia edilícia adotada em vários conjuntos habitacionais financiados pelo BNH, com planimetria em forma de “H” e baixa altura.

Em conjuntos residenciais convencionais (tipo “h”) de baixa altura, a procura de uma densidade econômica resulta numa taxa de ocupação alta. Em consequência, o espaço urbano é desfigurado pela pulverização de projeções, criando áreas vizinhas aos blocos de modo a atenderem estritamente aos afastamentos exigidos pela legislação. (PROJETO, n. 32, p. 64)

A partir destas considerações, a memória demonstra a verificação de várias hipóteses de implantação, através de uma série de croquis acompanhados de observações quanto às vantagens ou desvantagens de cada uma das soluções (Figura 2). Desta forma, os arquitetos procuraram demonstrar a pertinência da opção escolhida, salientando seus benefícios tais como: bom rendimento, espaço comunitário definido e bem caracterizado, adequação entre a implantação e a topografia do terreno, respeito à paisagem natural e à vegetação existente. Nesta solução, o platô mais elevado foi reservado para uma praça central, a partir do qual se distribuem as barras articuladas pelas circulações verticais, transversalmente às curvas de nível, mantendo a altura máxima, com o aumento do número de pavimentos conforme a declividade do solo. Esta proposta volumétrica configurou o *espaço comunitário* a partir da praça, com duas faixas opostas descendentes onde se situam os equipamentos e as portarias de acesso aos apartamentos. Os automóveis tiveram a circulação delimitada pelos estacionamentos em forma de bolsões, com acesso a partir das vias circundantes.

Além da preocupação com a configuração e caracterização urbana, a equipe deixou clara sua intenção em definir quatro escalas de convivência: *espaço comunitário*, *espaço vicinal*, *espaço familiar* e *espaço individual*⁶. Para isto dimensionaram condomínios calculados entre 250 a 300 unidades habitacionais, conceituando-os “como uma sucessão de espaços vicinais, interligados e integrados à ideia geradora do núcleo urbano”⁷. Todos os condomínios teriam acesso a partir do nível da periferia da área, sem alterar a topografia natural do terreno. Os estacionamentos seriam individualizados e vinculados a cada um dos condomínios, também com acesso a partir das vias periféricas ao conjunto.

⁵ “Não entendemos o “Habitat” apenas como a “residência”: ao contrário, justamente, nós consideramos como a correta vinculação entre todos esses elementos urbanos que conduzem ao incremento das atividades sociais. É residência, mas é também transporte, escola, creche, comércio, clube, infra-estrutura. Integrados, Participantes uns dos outros.”

Idem, p. 68.

⁶ Idem, p. 66.

⁷ Idem, p. 69.

Avaliação de hipóteses de implantação

*Aparente integração com o bairro, mas na realidade é fechado
Espaços de vizinhança bem integrados
Espaço comunitário sem definição
Núcleo fragmentado/falta de identidade
Implantação cara desfigura a paisagem*

*Bom rendimento
Espaço central sem escala
Unidades parcialmente voltadas para o espaço central, mas sem dele participar
Identidade*

*Bom rendimento
Fechado para o entorno
Desfigura a paisagem
Falta escala para o espaço central*

*Espaço comunitário bem definido mas desintegrado
Formalismo de desenho na implantação (despreza a topografia)
Boa identidade
Bom rendimento*

*Anula a paisagem (Morro da Viúva)
Espaço central sem escala (superdimensionado)
Fechado para o bairro*

*Espaço comunitário definido mas disperso (bloqueio na continuidade)
Área central (clube) não participante
Observa topografia
Bom rendimento*

*Bom rendimento
Espaço central bem caracterizado
Unidades não participam do espaço central
Integração apenas aparente entre os blocos
Desfigura a paisagem*

*Bom rendimento
Espaço comunitário definido e bem caracterizado
Boa implantação/topografia
Respeita vegetação
Pouca integração clube*

Figura 2: Verificação de hipóteses de implantação.

Fonte: PROJETO, n. 32, p. 65.

O material apresentado no concurso consta de uma implantação, com a distribuição das barras justapostas com inflexões marcando os acessos, a localização de equipamentos e serviços ao longo do espaço comunitário linear e a praça instalada no platô mais alto do terreno como elemento central, de onde parte a geometria radial que ordena o todo. Para esta etapa a equipe considerou prematura uma definição arquitetônica da solução proposta⁸, e importante uma definição conceitual do espaço no que diz respeito à configuração e caracterização urbana. As edificações foram apresentadas sumariamente, com demonstrações isoladas das variadas tipologias de unidades habitacionais que, independentemente da solução, seguiam a mesma modulação em busca da diversidade de

⁸ "Nesta etapa do estudo a equipe considera prematura uma definição arquitetônica da solução proposta. Segundo entendemos, importa uma definição em nível de conceito do espaço, definindo-se a configuração urbana através da característica desse espaço. Por isso mesmo, os edifícios são apresentados em nível sumário, como ilustração proposta, sem o propósito de esgotarem todas as soluções."

soluções. Os arquitetos propunham cinco unidades habitacionais diferentes, com alguns desdobramentos, tendo como base uma malha modular de um metro e vinte e cinco centímetros na direção longitudinal, acompanhando as fachadas, por um metro e dez centímetros de profundidade. Entre apartamentos simples e duplex havia a possibilidades de dois e três dormitórios, com áreas variando entre 44 m² e 68 m², demonstrando uma cuidadosa e intencional busca de atendimento à diversidade (Figura 3). A racionalização das plantas chegou ao estudo isolado de banheiros e cozinhas, numa padronização que permitia sua combinação nas mais diversas propostas de planta para as unidades, caracterizando uma atitude investigativa.

Algumas variações de justaposição das unidades que acompanham a memória demonstram a possibilidade de formação de barras pela sequência simples ou dupla de unidades, chegando sempre a uma largura de 11 metros, com acréscimo de balanços de 1,10 m em ambos os lados. Nestas simulações comparece ainda a configuração dos *espaços vicinais* e escadas para a circulação vertical. As plantas baixas dos pavimentos, no entanto, ficaram para uma etapa posterior. O projeto demonstra o cuidado em reduzir as circulações comuns, e o texto que acompanha a publicação menciona a busca da racionalização no uso de elevadores. As circulações horizontais seriam abertas para o *espaço comunitário* integrando os *espaços vicinais*. Dois elevadores constituiriam a circulação vertical de cada um dos condomínios, atendendo a dois blocos com até 45 metros de comprimento cada um. A rentabilidade do uso dos elevadores, com paradas alternadas a uma distância máxima de um lance de escada até as unidades, foi uma recomendação.

Figura 3: 5 tipologias de unidades habitacionais propostas
Fonte: PROJETO, n. 32, p. 69

Ainda na publicação da memória do projeto, maquetes e elevações representavam o conjunto, acompanhados de um corte transversal do *espaço comunitário* configurado pelas edificações.

Elevadores e escadas estariam ligados aos vazios nas edificações, constituindo os *espaços vicinais*, como uma escala intermediária entre condomínio e unidade, abertos ao *espaço comunitário*. Os dois primeiros pavimentos não seriam servidos por elevadores, sendo que o acesso às unidades localizadas nestes níveis se daria por escadas abertas, de dois lances no máximo, integradas ao *espaço comunitário*, à razão de dois apartamentos por circulação vertical. A memória apresentada no concurso não se manifestava a respeito de uso do pavimento inferior em pilotis que fazia adaptação dos edifícios ao nível natural do terreno.

O Edital do Concurso previa a construção de 1.200 unidades habitacionais e serviços correspondentes. A solução apresentada pela equipe de Magalhães chegou a uma previsão de 1.443 podendo chegar até 2.000 unidades habitacionais, distribuídas em vinte e duas barras unidas pela circulação horizontal e articuladas em inflexões. São complementadas por serviços comunitários como creche, escola de ensino fundamental, centro comunitário, quadras de esporte com vestiários, anfiteatro e espaços ao ar livre, vários playgrounds, áreas arborizadas, comércio, salões de condomínio e estacionamento. A área total de construção prevista no projeto foi de 128.000 m².

Em relação ao sistema construtivo, a equipe considerou: a racionalização de métodos e processos; a ordenação modular, simplificando a construção e economizando meios; dimensionamento reduzido de elementos estruturais e escadas explorando a possibilidade de equipamentos singelos; uso de materiais que dispensassem manutenção; e concentração de prumadas e instalações, visando qualidade e economia⁹.

Atualmente conhecido como Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, Conjunto do Cafundá esteve presente em publicações dos anos 80 como a Edição Especial de 10 anos da revista **Projeto**¹⁰, em artigo que retoma a produção arquitetônica nacional dos anos 70, entre demais edifícios de habitação coletiva; citado também em outra edição da mesma revista da década de 80¹¹, num texto de Ruth Verde Zein **Arquitetura Brasileira Atual**, na seção que tratou do mesmo tema; classificado como “transformista”, em ensaio de Mauro Neves Nogueira ainda para a revista **Projeto**¹²; destacado internacionalmente pela revista **L’Architecture d’Aujourd’hui**¹³; ainda nos anos 80, presente no caderno de revisão **Arquiteturas no Brasil / anos 80, Região Sudeste** da revista **Projeto**¹⁴, com fotos do conjunto já executado, entre demais edifícios classificados como de interesse no período. Projetado no fim dos anos 70 e construído no início dos anos 80, o Cafundá continuou presente em publicações na década seguinte, como na primeira edição de 1990 da revista **Projeto**¹⁵, chamada de Edição do Ano, que teve como tema a arquitetura praticada no Brasil e em outras regiões do mundo nos anos 80. A importância atribuída ao conjunto de Jacarepaguá nos anos 90 se confirma na coletânea **Arquitetura Moderna**, na edição dedicada ao Rio de Janeiro de 1991¹⁶, assim como no livro de Roberto Segre, **América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua**

⁹ **Projeto**, n. 32, p. 71.

¹⁰ “Os anos 70. Tendências. Habitação Coletiva”. **Projeto**, São Paulo, n. 42, ago. 1982, p. 138-142.

¹¹ ZEIN, Ruth Verde. “Nos últimos anos, surgem os novos caminhos e tendências”. **Projeto**, São Paulo, n. 53, jul. 1983, p. 86-126.

¹² “Outro grupo de projetos é aquele que segue de maneira geral o vocabulário do Movimento Moderno e suas idéias internacionalizadas. Dentro dele podemos salientar aqueles que têm uma linha mais evolutiva com o discurso da continuidade e, por causa disto, podem ser chamados também de ‘transformistas’, como no caso do ..., e do *hors concours* Conjunto Habitacional do Cafundá, ...”

NOGUEIRA, Mauro Neves. “Novas gerações à procura de espaços”. **Projeto**, São Paulo, n. 98, abr. 1987, p. 87-89.

¹³ L’Architecture d’Aujourd’hui, n. 251, jun. 1987, p. 60.

¹⁴ SEGAWA, Hugo; SANTOS, Cecília Rodrigues dos; ZEIN, Ruth Verde (orgs.) et al. “Arquiteturas no Brasil / Anos 80”. **Projeto**, São Paulo, n. 117, dez. 1988, p. D40-41.

¹⁵ “Uma retrospectiva, a partir do Projeto”. **Projeto**, São Paulo, n. 129, jan. / fev. 1990, p. 122.

¹⁶ XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. **Arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. São Paulo: ABEA, FVA, Pini, 1991, p. 201.

arquitetura¹⁷. Citado ainda em **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira**, livro de autoria de Maria Alice Junqueira Bastos¹⁸, e que perfaz os rumos da arquitetura nacional no período mencionado, como uma das trinta obras relevantes e que mereceram destaque nas principais publicações especializadas no Brasil. Assim como Neves Nogueira, Maria Alice reconhece no Conjunto do Cafundá algo de transformação ou revisão da modernidade:

“Embora rompendo com o alinhamento convencional de ruas e quarteirões, o projeto incorporou em parte as revisões do Team X, ao procurar definir espacialmente os espaços abertos; promover a integração do conjunto com o bairro; preocupar-se, enfim, com a definição de uma estrutura urbana propiciadora de trocas sociais.”¹⁹

Qualquer momento de revisão corresponde a um estágio em que novos ideais permeiam premissas consolidadas. Situação também reconhecida por Carlos Eduardo Dias Comas ao reconhecer as origens do projeto do Cafundá como um “desenvolvimento tipológico de filão corbusiano temperado pelo Parque Guinle e por uma pitada de Team X”²⁰. Por outro lado, o texto que apresenta o Cafundá na revisão **Arquiteturas no Brasil / anos 80** da revista **Projeto** já citada, destaca a apropriação de elementos tradicionais da arquitetura brasileira e carioca como os *brises* e os *cobogós*, assim como o uso da cor como instrumento de destaque e identificação²¹. É possível constatar ainda a ausência de circulação interna de veículos, restrita aos estacionamentos periféricos, garantindo a segregação entre o fluxo viário e de pedestres propagada pelo urbanismo moderno. Se por um lado, a proposta da equipe de Magalhães optou pela habitação em altura, mantendo a densidade, liberando o solo e desconsiderando o alinhamento das edificações em relação ao entorno numa atitude moderna, por outro, com certa dose de revisão, buscou a configuração e caracterização do *espaço comunitário* interior. A revisão está também presente na própria metodologia de concepção do projeto, através de uma postura analítica que considerou o relevo e a continuidade de uso com o bairro²². Atitude condizente com a revisão do movimento moderno que já vinha ocorrendo na Europa, demonstrando o vanguardismo dos arquitetos que haviam se formado numa escola comprometida com a tradição moderna²³, e confirmada pela diversidade tipológica proposta para as unidades habitacionais, que contrariavam a tradição moderna da repetição de uma unidade padrão. Considerando uma postura revisionista, o projeto apresentado pela equipe liderada por Magalhães para o concurso do Conjunto do Cafundá se aproxima à solução que Alison e Peter Smithson propuseram ao concurso do conjunto de habitações Golden Lane, numa zona londrina bombardeada durante a Segunda Guerra. Como retomada de uma experiência, o projeto vencedor do concurso para o Cafundá

¹⁷ SEGRE, Roberto. **América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura**. São Paulo: Studio Nobel, 1991, p. 279 e 282.

¹⁸ BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira**. São Paulo: Perspectiva, FAPESP, 2003, p. 107-111.

¹⁹ Idem, p. 109.

²⁰ COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Arquitetura Brasileira: Anos 80 – Um Fio de Esperança”. **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 28, out. 1986, p. 93.

²¹ SEGAWA, SANTOS, ZEIN. **Projeto**, n. 117, p. D 40.

²² “Mas a técnica de elaboração de concurso é própria para concurso, mas é também um método projetual. De fazer um debate, é uma equipe. É um trabalho que surge com o debate. Claro, tem idéias que são estopins de debates. Mas são construídas através deste debate e são anotadas, são registradas e são revistas de vez em quando.”

Sérgio Magalhães em entrevista concedida em 4 de dezembro de 2006.

²³ Sérgio Ferraz Magalhães e Ana Luiza Petrik Magalhães foram graduados pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1967, período em que predominava a doutrina moderna na formação de seus alunos.

foi considerado por Roberto Segre como uma estrutura urbana de forma livre seguidora da experiência de Reidy no Pedregulho²⁴.

Desta forma, com a análise da obra e o amparo dos autores citados, é forçoso reconhecer que o projeto proposto para o Conjunto do Cafundá introduziu novas experimentações, ao mesmo tempo em que manteve princípios da modernidade como a ruptura da trama urbana, o respeito à paisagem e o uso de elementos do vocabulário da arquitetura moderna praticada no Brasil.

O projeto definitivo

O desenvolvimento do projeto trouxe mudanças significativas para o Conjunto do Cafundá. A versão apresentada ao concurso previa que os diversos blocos estariam unidos através de pontes, ligando suas circulações horizontais, ao longo dos alinhamentos infletidos. No desenvolvimento do projeto esta estratégia foi desconsiderada, com os blocos unidos dois a dois ou independentes. Outra alteração importante foi no pavimento térreo, com a retirada do comércio por restrição normativa, que impedia este uso a partir de determinada distância do sistema viário. Previsto inicialmente neste nível, ao longo de todo espaço comunitário interno, o comércio ficou restrito aos blocos mais próximos das bordas do grande quarteirão.

A *escala vicinal* foi outro ponto que sofreu ressalva por parte do INOCOOP e do Corpo de Bombeiros. Tratava-se de grandes vazios, onde doze apartamentos se articulavam através de uma área comum, numa intermediação entre o espaço privado e o espaço comunitário²⁵. A variabilidade tipológica, proposta pelos arquitetos com base em rigor construtivo e modulação precisa, foi outro ponto que não resistiu às exigências do INOCOOP²⁶. Por outro lado, considerando todas as dificuldades que a equipe de Sérgio Magalhães teve no desenvolvimento do projeto entre a premiação no concurso e sua execução, não há como discordar de Comas quando afirma que suas “qualidades plásticas são dignas de maior atenção”²⁷.

O projeto definitivo estabeleceu um total de sete tipologias habitacionais. O pavimento inferior, com acesso direto por escada, é composto por duas tipologias: uma delas com dois dormitórios, um banheiro e área aproximada de 47m²; a outra, com área de 60 m², com três dormitórios e dois banheiros. Nos pavimentos superiores, as paradas dos elevadores se encontram a cada três pavimentos, ligados às circulações horizontais. Neste nível foram previstos apartamentos com área aproximada de 33 m², com um dormitório e um banheiro; ou com 60 m², com dois dormitórios e dois banheiros; e, por último, com aproximadamente 47 m², com um dormitório e banheiro. A partir destas circulações horizontais é possível subir ou descer, através de escada privativa para unidades de duas tipologias: dois dormitórios e um

²⁴ SEGRE, 1991, p. 279.

²⁵ “O Cafundá valorizou as relações de espaço, nas diversas escalas. Não conseguimos fazer escala vicinal porque na hora do desenvolvimento nosso cliente não permitiu. E também o Corpo de Bombeiros não permitiu. Eram aqueles buracos nos edifícios, onde doze apartamentos se articulavam através de uma área comum, formando um conjunto, um gradiente de escalas e de espaços.”

Sérgio Magalhães em entrevista concedida em 4 de dezembro de 2006.

²⁶ “Então, depois de muito sofrer com os clientes que queriam uma redução a 3 tipos, sala um quarto, sala dois quartos, sala três quartos, era o que eles admitiam, e todos iguais, sobraram 23 tipos de apartamentos. O que era um absurdo completo para os nossos clientes, que achavam que teria preços diferenciados, e que era difícil vender. E nós estávamos com a idéia ao contrário, queríamos fazer o contrário, o maior número possível para atender a maior diversidade possível de interesses de famílias.”

Sérgio Magalhães em entrevista concedida em 4 de dezembro de 2006.

²⁷ COMAS, Carlos Eduardo Dias. “Arquitetura Brasileira: Anos 80 – Um Fio de Esperança”. **Arquitetura e Urbanismo**, São Paulo, n. 28, out. 1986, p. 93.

banheiro, com área aproximada de 57 m²; ou três dormitórios, dois banheiros com área de aproximadamente 70 m².

Além da publicação da memória do projeto apresentada para o concurso na **Revista Projeto** em 1981, a revista internacional **L'Architecture d'aujourd'hui** número 251, de 1987, faz uma breve apresentação do Cafundá, com desenhos das plantas baixas e corte dos pavimentos tipo do bloco habitacional. A dissertação de mestrado da arquiteta Luciana Mota Beck, intitulada **Estudo de representação social face à percepção do conforto: O Conjunto Habitacional do Cafundá- RJ**²⁸, reúne material gráfico como as plantas baixas das unidades de habitação do conjunto e informações sobre a reforma do conjunto. A análise comparativa entre os desenhos dos pavimentos tipo e corte publicados no periódico **L'Architecture d'aujourd'hui** e as plantas e corte fornecidos pela arquiteta Luciana Beck²⁹, assim como aquelas apresentadas em sua dissertação, permitiu reconhecer que os desenhos publicados no periódico correspondiam às plantas tipo dos blocos habitacionais, definidas pela equipe após o concurso de ideias.

A reforma do Cafundá

No congresso havido em Santos em 2006, *Environmental and Health World Congress*, foi apresentado o trabalho **Análise da satisfação pós-ocupação: condomínio Mirante da Taquara**, o qual registrou as alterações realizadas pelos inúmeros proprietários do conjunto. Além da deterioração dos elementos arquitetônicos, foram identificados problemas estruturais como deformações nas lajes, rachaduras, fissuras, corrosão de armaduras e constatada a necessidade de intervenção e reforço estrutural nas edificações. Técnicos da prefeitura do Rio de Janeiro, arquitetos, engenheiros e condôminos se reuniram para discutir alternativas para a intervenção.

Os proprietários solicitaram que brises e cobogós fossem retirados, alegando incidentes como queda de algumas peças, sem perceber a qualidade ambiental criada por tais elementos. Desta forma, brises e cobogós foram substituídos por paredes de alvenaria e esquadrias de alumínio. A reforma no conjunto iniciou em 2001, no bloco 10, estendendo-se posteriormente aos demais. Nas fachadas voltadas para o *espaço comunitário*, com as circulações horizontais abertas, os cobogós foram retirados e substituídos por esquadrias de alumínio, assim como as cores primárias, que delimitavam os pavimentos, foram trocadas por uma única tonalidade. As fachadas opostas, anteriormente marcada pela alternância de cobogós e brises, foram preenchidas por esquadrias e alvenaria.

Considerações finais

É plausível a associação entre o Pedregulho e o Cafundá, ou ainda afirmar que o Cafundá emula o Pedregulho. Ambos excelentes exemplares de soluções arquitetônicas para habitação econômica, podem ser vistos como projetos de mesma raiz tipológica: o primeiro como uma curva contínua e o segundo como uma curva formada a partir de segmentos de

²⁸ BECK, Luciana Mota. **Estudo de representação social face à percepção de conforto**: o conjunto habitacional do Cafundá. Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.

²⁹ Material concedido pela arquiteta Luciana Mota Beck: plantas baixas e corte transversal do bloco 8.

reta. Diferenciam-se frontalmente quanto ao requisito de preservação patrimonial: o Pedregulho, ao contrário do Cafundá, é protegido³⁰.

O Pedregulho e o Cafundá passaram por processos de reconstituição de suas edificações quase no mesmo período. O primeiro a partir de 2002 estendendo-se até 2014, num processo bastante cuidadoso sob a supervisão técnica do arquiteto Alfredo Britto. O segundo, a partir de 2001, atendendo apenas às demandas práticas, sem nenhum cuidado quanto a preservação de sua qualidade arquitetônica, tanto no que diz respeito ao conforto térmico quanto à cuidadosa composição de suas fachadas previstas no projeto original.

Manutenções periódicas são necessárias em edificações, buscando recuperar o desgaste que sofrem com uso, danos provocados pelos agentes da natureza como sol, água ou intempérie, além de adaptações que se fazem necessárias pelo surgimento de novas tecnologias, que demandam instalações não previstas no projeto original. Por outro lado, reconhecimento do valor arquitetônico de uma edificação, assim como preservação de elementos que garantam seu conforto ambiental é o que se espera de qualquer profissional, responsável técnico por serviço de recuperação predial o que, no entanto, nem sempre acontece. O Pedregulho resgatou sua dignidade enquanto o Cafundá foi descaracterizado. Este retrocesso, no entanto, não tira o valor de um projeto exemplar da arquitetura moderna brasileira que merece ser revisto, mesmo que sua integridade, como materialização física, tenha sido desrespeitada.

Referências

- BASTOS, Maria Alice Junqueira. **Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira**. São Paulo: Perspectiva, FAPESP, 2003.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BECK, Luciana Mota. **Estudo de representação social face à percepção de conforto: o conjunto habitacional do Cafundá**. Dissertação Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007.
- BRITTO, Alfredo, **Pedregulho: o sonho pioneiro da habitação popular no Brasil**. Rio de Janeiro: Edições de Janeiro, 2015.
- CABRAL, Cláudia Piantá Costa. Anatomia da rua elevada: o projeto da circulação coletiva como investigação formal e programática na cidade moderna. In: PROJETAR, 4., 2009, São Paulo. São Paulo: Alter Market, 2009. p. 1-23
- CHAGAS, Bruno Bezerra; FERREIRA E CASTRO, Protásio; CARVALHO, Maurício Luciano; SCHLEGEL, Monika. **Análise da satisfação pós-ocupação: condomínio mirante da Taquara**. In: ENVIRONMENTAL AND HEALTH WORLD CONGRESS, Santos, 2006. Disponível em: <http://copec.eu/congresses/ehwc2006/proc/EHWC.pdf>. Acesso em: 19 jul. 2018.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. O espaço da Arbitrariedade. **Projeto**, n. 91, set. 1986, p. 127-130.
- _____. Arquitetura Brasileira: Anos 80 – Um fio de Esperança. **AU**, n. 28, fev./mar. 1990, p. 91-97.
- Conjunto Habitacional Inocoop-Cafundá. **Projeto**, São Paulo, n. 32, ago. 1981, p. 63-72.
- Conjunto Habitacional Cafundá. **Projeto**, São Paulo, n. 33, set. 1981, p. 48-52.

³⁰ O Pedregulho é protegido pelo Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC e está em processo de tombamento pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional – Iphan.

Conjunto Habitacional do Cafundá. **Projeto**, São Paulo, n. 117, p. D40/D41, dez. 1988.

L'Architecture d'Aujourd'hui. n. 251, p. 60-62, jun. 1987.

LABHAB. **Conjunto Cafundá**. s.d. Disponível em: <http://labhabufrj.weebly.com/conjunto-cafundaacute.html>. Acesso em: 25 abr. 2017

MAGALHÃES, Sérgio. Favelas e a Crise do Urbanismo Modernista. In: FREIRE, Américo; OLIVEIRA, Lúcia Lippi. **Novas memórias do urbanismo carioca**. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 2008. p. 187-233.

NOGUEIRA, Mauro Neves. Novas gerações à procura de espaços. **Projeto**, São Paulo, n. 98, abr. 1987, p. 87-89.

Os anos 70. Tendências. Habitação Coletiva. **Projeto**, São Paulo, n. 42, ago. 1982, p. 138-142.

PANERAI, Philippe; DEPAULE, Jean-Charles; DEMORGÓN, Marcelle; VEYRENCHÉ, Michel. **Elements d'Analyse Urbaine**. Tradução consultada: **Elementos de Analisis Urbano**. Madrid: Instituto de Estudios de Administracion Local, 1983.

PANERAI, Philippe; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles. **Formes urbaines: de l'îlot à la barre**. Tradução consultada: **Formas urbanas: de la manzana al bloque**. Barcelona: Gustavo Gili, 1986.

PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão**. Porto Alegre: Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura, PROPARG/FA/UFRGS, 2011.

BRITO, Cláudio da Rocha. **Proceedings, Environmental and Health World Congress, EHWC 2006**, July 16-19, 2006.

RUBANO, Lizete Maria. **Cultura de projeto: um estudo das ideias e propostas para a habitação coletiva**. São Paulo: Tese de Doutorado, FAU/USP, 2001.

TONIAL, Clarissa. **Considerações sobre o Conjunto Habitacional do Cafundá**. Porto Alegre: Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura, PROPARG/FA/UFRGS, 2018.

Uma retrospectiva, a partir do Projeto". **Projeto**, São Paulo, n. 129, jan. / fev. 1990, p. 122.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. **Habitação Coletiva Econômica na Arquitetura Moderna Brasileira entre 1964 e 1986**. Porto Alegre: Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura, PROPARG/FA/UFRGS, 2010.

SEGAWA, Hugo; SANTOS, Cecília Rodrigues dos; ZEIN, Ruth Verde (orgs.) et al. "Arquiteturas no Brasil / Anos 80". **Projeto**, São Paulo, n. 117, dez. 1988, p. D40-41.

SEGRE, Roberto. **América Latina, fim de milênio: raízes e perspectivas de sua arquitetura**. São Paulo: Studio Nobel, 1991, p. 279 e 282.

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. **Arquitetura moderna no Rio de Janeiro**. São Paulo: ABEA, FVA, Pini, 1991.

ZEIN, Ruth Verde. Nos últimos anos, surgem os novos caminhos e tendências. **Projeto**, São Paulo, n. 53, jul. 1983, p. 86-126.